

Как рассказать о Библии в светской школе: подходы к преподаванию

Н.Э. Юферева

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11
Academy of Post Graduate Education St.Petersburg
Lomonosov str., 11, Saint Petersburg 191002 Russia
e-mail: academy@spbappo.ru

Ключевые слова: методическая разработка уроков, педагогические приемы, наука и религия, структура Библии, происхождение мира, Завет, Апокалипсис, Евангелие, предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

Key words: methodological lesson plans, pedagogical techniques, science and religion, The Bible structure, the origins of the world, The Testament, The Apocalypse, The Holy Gospel, The Basics of Religious Cultures and Secular Ethic Studies, The Studies of the Basics of Spiritual and Moral Culture of the Peoples of Russia.

Резюме: В статье поднимается вопрос о том, как можно в светской школе говорить о таком сложном культурном, историческом, религиозном явлении как Библия, при этом по возможности не погрешив ни против научной, ни против религиозной истины, не задев чувств как верующих, так и неверующих. Автор, являясь одновременно и исследователем, и методистом, и практикующим школьным учителем, предлагает педагогические идеи, как этот сложный материал подать в увлекательной, интересной, интерактивной форме, чтобы он был доступен для детей 4-5 классов. Отдельно в статье рассматривается проблема сопоставления библейского текста о сотворении мира Богом с общеизвестными научными гипотезами о происхождении мира: для педагога предложены диалоги учителя и ученика в стиле «сократических бесед».

Abstract: The article deals with the question of how to talk at schools about such a phenomenon as The Bible, it being complicated culturally, historically, and religiously; how to avoid violating the truth, scientific as well as religious, or hurting the feelings of people, believers or atheists.

A researcher, a methodologist and a practicing school teacher, the author offers pedagogical ideas of how to present this complicated material in an exciting interactive way, so as to make it understandable for the students of the 4th and the 5th grades.

A separate question tackled in the article is the problem of the contrast of the Biblical text about the creation of the world by God with the universally known scientific hypotheses. The article offers the teacher and the student dialogues

resembling “socratic conversations”.

[Yufereva N.E. How to Talk About the Bible in a Secular School: approaches to the teaching]

Постановка вопроса и актуальность темы.

Разговор в светской школе о Библии как важнейшем феномене религиозной культуры мирового масштаба актуален для разных классов и в рамках разных предметов. Так как большинство библейских книг (книги Ветхого Завета) являются основой трех т.н. авраамических религий (иудаизма и двух мировых религий - христианства и ислама), то библейские тексты изучаются на уроках «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) на большинстве модулей: Основы православной культуры, Основы религиозных культур народов России, а также отчасти на модулях Основы иудейской культуры и Основы мусульманской культуры. Без изучения библейской традиции и ее ценностей невозможно говорить о духовно-нравственной культуре народов России (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», далее - ОДНКНР). На уроках истории в 5 классе в рамках изучения истории Древнего мира рассматриваются темы «Иудейское царство» и «Библейские сказания». Хотя сейчас изучение библейских текстов не входит в программу по литературе, но многие художественные произведения так или иначе соотносятся с ними, поэтому незнание библейской традиции значительно обеднит понимание отечественной и мировой литературы. В рамках предметной области «Искусство» при изучении произведений мировой живописи и музыки многое вообще останется непонятым, если не знать основные библейские сюжеты. В текстах ЕГЭ иногда встречаются ссылки на библейские персонажи, упоминание библейских сюжетов, которые, к сожалению, оказываются неизвестными выпускнику школы. И вообще - современному образованному человеку стыдно ничего не знать об этой великой Книге и судить о ней по каким-то случайным и отрывочным сведениям.

Несомненно, существует востребованность в грамотной и интересной, современной и серьезной информации, связанной с

библейскими текстами, с библейской традицией. Но насколько тема востребована, настолько же она и сложна. Как рассказать о священном тексте с сугубо культурологических (в данном случае под этой формулировкой понимается - нерелигиозных) позиций, чтобы не задеть интересы не только неверующих, но и верующих людей, и при всем этом - не погрешить против истины: как научной истины, так и Истины религиозной.

Библия настолько сложное явление, о ней написано такое огромное количество исследований в разных областях, что краткие поверхностные суждения подчас оказываются не только весьма упрощенными, но и искажающими понимание явления в целом. Тем более что Библия писалась не для детского сознания, эти тексты изучались всегда только зрелыми людьми. Методическая разработка школьных уроков о Библии потребовала больших исследовательских и творческих усилий. С одной стороны, пришлось изучить значительный объем научной литературы, с другой стороны - придумать способы донесения до детской аудитории сложной, «недетской» информации в интересной, увлекательной форме. В данной статье будут представлены некоторые методические наработки, идеи, подходы к раскрытию тем, связанных с Библией на разных школьных предметах. Предложенные наработки можно использовать в педагогической деятельности, но ни в коем случае ими не ограничиваться при подготовке к уроку, так как дети постоянно задают самые неожиданные, очень интересные вопросы и ждут на них немедленного и правильного ответа. От учителя на этих уроках требуется компетентность, искренность и постоянное смиренное понимание, что он не знает ответы на все вопросы.

Методические идеи для уроков о Библии.

Представленные методические идеи рассчитаны на проведение уроков в 4-5 классах. Но многие из этих идей могут быть использованы и для более старших возрастных категорий. Начинать урок о Библии можно с ребуса, чтобы дети попробовали сами определить тему. Ученикам предлагается взять в руки учебники:

- Что у вас в руках?
- Учебник... Книга.

- Оглянитесь вокруг: что держат ваши одноклассники?

- Книги.

- Откройте свои тетради, пропустите строку для темы сегодняшнего урока, и запишите в начале следующей строки слово «книги» и поставьте от нее стрелку вправо. Откуда эти книги попали к вам?

- Из библиотеки.

- В тетради, в конце той же строки, поставьте еще одну стрелку и запишите слово «библиотека».

Параллельно все это записывается на доске, в результате должен получиться такой ребус:

книги → ... → библиотека.

В центре надо вписать слово: как будет звучать «книги» по-гречески? Дети догадываются очень быстро, и, вслед за учителем, записывают в тетрадь слово «библиа»:

книги → (по-греч.) «библиа» → библиотека.

А что означает это слово, если написать его с большой буквы? После этого слово «Библия» записывается как заголовок темы. Таким образом, дети понимают и запоминают происхождение названия этой Книги.

Лучше всего материал усваивается, когда информация получается не в готовом виде, а добывается собственными усилиями, является результатом собственной исследовательской деятельности. На этом и основана следующая методическая разработка. Для дополнительной мотивации ученикам предлагается некая загадка, которую они должны разгадать. Мы назвали ее «Загадка Пушкина».

Дети записывают в тетрадь под диктовку следующие слова:

«Вот единственная книга в мире: в ней все есть».

Вопрос к классу: кто автор этой цитаты? Обязательно кто-то полусхитрит предположит, что автор - Александр Сергеевич Пушкин, и окажется прав. Вообще в интернете можно найти много замечательных высказываний известных людей, ученых, о Библии, но имя Пушкина для школьников наиболее известно и авторитетно. Предложенная фраза содержит в себе, по крайней мере, две загадки. Первая: почему Библия - «единственная» книга? Чаще всего дети сами предлагают ответ: Библия -

единственная в своем роде книга, исключительная, особенная. И здесь можно предложить подтверждающие это данные. Например:

- Библия является самой издаваемой в мире книгой. Ежедневный тираж Библии составляет 32876 экземпляров, то есть каждую секунду в мире печатается одна Библия.

- Библия переведена на 2036 языков и наречий. Библия без всякой рекламы пользуется популярностью на протяжении почти 2000 лет, до сих пор являясь на сегодня бестселлером № 1.

- Библия - единственная книга в мире, созданная коллективом авторов, которые ни в чем не противоречат друг другу, хотя большинство из них не были знакомы друг с другом и жили в разное время. Среди писателей Библии - цари (Соломон, Давид), пастух (Амос), врач (Лука), рыбаки (Петр и Иоанн), пророки (Моисей, Исаия, Даниил), полководец (Иисус Навин) и т.д. - всего 40 авторов. Они жили в разное время, имели разное образование и социальное положение, принадлежали к разным национальностям и культурам.

- Библия держит рекорд по продолжительности ее создания. Книги, составляющие Библию, писались с XV века до Р.Х. по I век по Р.Х., т.е. на протяжении около 1500 лет!

- Библия - самая комментируемая в мире книга. Только в Оксфордской библиотеке собрано на одно 1-е Послание апостола Иоанна такое количество работ, которые занимают помещение в 20 кв.м.

Вторая загадка, содержащаяся в предложенной цитате А.С. Пушкина: что такое есть в Библии, что Пушкин назвал «всё»? Чтобы найти ответ на этот вопрос ученикам предлагается самим исследовать источник: не просто почитать учебник, но самим взять в руки какое-нибудь издание Библии. Класс делится, например, на три группы. Каждой группе выдается по экземпляру Библии. Лучше всего подобрать разные издания: например, одно карманное, одно парадное, одно можно даже на церковнославянском языке. В зависимости от количества детей, можно дать несколько экземпляров на группу, чтобы каждый ученик смог подержать в руках Библию, полистать ее и понять ее структуру.

На первом этапе все три группы выполняют одно и то же

задание: необходимо открыть Библию, найти оглавление и по нему определить, из каких двух главных частей она состоит? Найти и открыть на странице, где начинается вторая часть, и посмотреть, какая часть больше. В тетрадь заносится запись: Библия (две стрелки вниз) Ветхий Завет и Новый Завет. Библия - это не одна книга, а много (вспомним, что слово «библиа» и есть «книги», во множественном числе). Всего в Библии 77 книг: 50 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета (это тоже фиксируется в тетради). На уроке ОРКСЭ, модуле «Основы мировых религиозных культур» или на уроке ОДНКНР в пятом классе можно также рассказать о том, что книги первой, бóльшей части - Ветхого Завета - являются священными для иудеев, христиан и (частично) для мусульман. А родились эти книги в иудейской культуре. Важно соотнести эти сведения с тем, что проходит в пятом классе по истории на уроках об Иудейском царстве.

Короткая справка для учителя: *Библия - это собрание древних текстов, созданных на Ближнем Востоке в течение 15 веков (XIII век до н.э. - II век н.э.). Более древняя, первая часть, называется у христиан «Ветхий Завет», а у иудеев - «Танах». Она представляет собой собрание книг, написанных до нашей эры, отобранных как священные древнееврейскими учеными-богословами из прочей литературы иудейского народа. Эта часть Библии является Священной Книгой для иудаизма и христианства. Вторая часть - Новый Завет - собрание из 27 христианских книг (четырёх Евангелий, деяний и посланий Апостолов и книги Откровения), написанных в I веке н.э., дошла до нас на древнегреческом языке. Эта часть Библии наиболее важна для христианства, но иудаизм ее не признает. Ислам считает искаженными позднейшими переписчиками как Ветхий, так и Новый Заветы, но в принципе признает их святость, а персонажи обеих частей Библии (например, Ибрахим (Авраам), Юсуф (Иосиф), Иса (Иисус)) играют важную роль, начиная с Корана. Слово «Библия» впервые было использовано по отношению к Священным Книгам только в IV веке христианскими богословами Иоанном Златоустом и Епифанием Кипрским. Библия полностью или частично переведена на 2377 языков народов мира.*

Вернемся к описанию урока. При выяснении структуры Библии, школьники сталкиваются с малопонятным словом «Завет». Учитель просто может сказать о значении этого слова, а может предложить ученика самим, с помощью наводящих вопросов, понять его значение.

- На какое современное слово похоже древнее слово «Завет»?

- «Завещание». То есть, это некий юридический документ, договор...

- «Завет» переводится как «договор» или «союз». Между кем может быть договор или союз в контексте библейского повествования? Между людьми?

- Нет, между людьми и Богом.

- А что необходимо сделать сторонам, чтобы заключить договор или союз?

- Сесть за стол переговоров. То есть - встретиться.

Итак, в тетрадь записываем результаты нашего маленького исследования:

«Завет» - договор, союз. Библия - книги о встрече Бога и человека.

На втором этапе каждой группе дается собственное задание.

Первая группа должна выяснить, с чего *начинается* Библия: с какой книги и с каких слов?

Вторая группа должна выяснить, чем *заканчивается* Библия: название и первые слова последней книги.

Третья группа выясняет, что *делит* Библию на две части: с каких книг начинается ее вторая часть?

Затем группы по очереди рассказывают всему классу о результатах своих изысканий, которые комментируются учителем и фиксируются в виде схемы на доске и в тетрадях.

Так, первая группа выясняет, что Библия начинается с книги «Бытие». От какого глагола происходит такое странное название? - «Быть». К чему может относиться этот глагол? Прочитаем самые первые слова книги «Бытие»:

«В начале сотворил Бог...».

Проанализируем каждое слово:

- «**В начале**»: Библия рассказывает о *начале всего*, о начале самого мира, когда все начало *быть*, то есть - и о начале

времени как такового. При этом стоит обратить внимание на то, что в Библии ничего не говорится о том, *когда* было это начало. Это важно знать и понимать, потому что в 5 классе на уроках истории или биологии может утверждаться, что Библия противоречит научным данным о возрасте Земли. Она не противоречит: она просто ничего не говорит об этом. Библия говорит совсем о другом (данный вопрос подробнее будет разобран ниже).

- **«Сотворил»:** по Библии, мир возник не сам по себе (в результате случайных процессов), а был *сотворен*, начал быть в результате некоего творческого акта, как, например, любое произведение искусства, литературы... Интуитивно это должно быть очень понятно. Скажем, если мы соберем очень большое количество очень хороших букв, подкинем их высоко-высоко, потом будем ждать много-много миллиардов лет, они никогда сами не сложатся даже в сказку о Курочке Рябе, не говоря уже о «Войне и мире». Рассуждениям о том, что мир возник в результате случайного взрыва, Библия противопоставляет более естественную (понятную для человеческого восприятия) версию о сотворении. Научный подход к происхождению человека говорит о том, что «человек вместе с животными прошел долгий путь развития - эволюционный» (Цитата из учебника Обществознания, 6 класс). Но о том, как именно начался этот процесс, что послужило его толчком, наука ничего не говорит, есть только непроверяемые гипотезы. Поэтому важно показать современному юношеству, что настоящая наука не противоречит настоящим текстам Библии. Просто наука изучает *законы природы*, а Библия говорит о ее *Законодателе*.

- **«Бог»:** на уроках ОДНКНР в пятом классе полезно будет акцентировать внимание учащихся на том, что в Библии говорится о Боге в *единственном числе*. Из истории Древнего мира школьники знают, что во всех древних цивилизациях, даже самых развитых (египетской, греческой) существовало многобожие. Можно, например, задать ученикам 5 класса такой вопрос: чем религия иудеев принципиально отличалась от всех других религий и верований, существовавших тогда в мире? Тем, что религия иудеев - монотеизм, единобожие. Однако, единобожие вовсе не было для них естественным: судя по

текстам Ветхого Завета, иудеи постоянно склонялись к многобожию (язычеству), и пророки неустанно на протяжении тысячелетий призывали их сохранять верность Единому Богу. Интересно предложить детям вопрос для обсуждения: как вы думаете, почему так происходило? И почему так происходит по сей день?! Действительно, человеку во все времена оказывается трудно верить в одного Бога, и гораздо легче - во что-то множественное, безличное: сегодня, например, люди готовы верить в звезды (гороскопы), в инопланетный разум, приметы, обереги, заговоры, экстрасенсов, «бабушек», колдунов... Как выразился английский писатель и богослов Честертон, «если человек перестает верить в Бога, он начинает верить во все остальное».¹ Обсуждение этого непростого вопроса на уроке дает возможность реализовать воспитательные задачи курса. Поясним. Язычество в любых его проявлениях - от самых древних до самых современных - действует по простой схеме: ты - мне, я - тебе. Я высшим силам жертву принесу, свечку поставлю, совершу какие-нибудь обрядные действия, выполню набор определенных правил, а высшие силы исполнят мою просьбу, помогут мне в моих земных делах. Но в ситуации с Единым Богом совсем другая история: вместо безличных товарно-денежных отношений возникает личностное отношение, личное предстояние Богу как Личности. Выполнением правил и обрядов здесь не ограничишься, как и в общении с другими людьми: здесь приходится выстраивать отношения, нести личную ответственность за свои поступки, проявлять такие качества как любовь, верность... Все это требует от человека больших внутренних усилий, без которых жить легче. Люди часто стараются идти по пути наименьшего сопротивления, «не напрягаться». И вопросы духовно-нравственного порядка здесь не исключение. Но в отношении веры и нравственности более

¹ Исходные цитаты: The Miracle of Moon Crescent - “You hard-shelled materialists [are] all balanced on the very edge of belief - of belief in almost anything.” – Все вы, упёртые материалисты, балансируете на самом краешке веры - веры практически во что попало.

В The Laughing Prophet Эмили Каммертц (Cammaerts) цитирует о. Брауна: “The first effect of not believing in God is to believe in anything.” - «Немедленным результатом неверия в Бога становится вера во что попало».

простой путь часто бывает гибельным. Плохим быть легче, чем хорошим. Но хорошим быть лучше, чем плохим. А, значит, надо не искать легких путей в жизни, а идти по трудному, но светлому пути добра. В Библии на это есть совершенно однозначное указание: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7: 13-14).

Некоторым может показаться, что такая тема слишком сложна для обсуждения с учащимися 4-5 классов. Но опыт показывает, что дети с интересом включаются в обсуждение серьезных вопросов, в частности - этого вопроса, высказывают глубокие суждения, приводят примеры из жизни. Детям важно только понимать, что беседа на такие темы строится с ними на равных, а не как обычно, когда учитель ждет от ученика *правильного* ответа. Разрушение привычного стереотипа, что на любой вопрос есть единственный правильный ответ, - хороший жизненный урок как для ученика, так, порой, и для учителя.

Итак, вернемся к нашему исследованию Библии по группам. С помощью работы первой группы, класс узнает о том, что библейское повествование открывается описанием *самого начала бытия всего мира*. Рисуем на доске и в тетрадях точку в левой части, обозначив ее как *Начало*: с нее начинается время, начинается история мира. Внизу подписываем в скобках: «книга «Бытие» - начало мира» (то есть, фиксируем название первой книги Библии и то, с чего она начинается).

Далее вторая группа докладывает о своих результатах исследования вопроса, чем заканчивается Библия? Последняя книга Библии называется «Откровение Иоанна Богослова». Что значит «откровение»? Открывание чего-то, что закрыто. Что по отношению ко времени закрыто. Что по отношению ко времени закрыто для человека? Прошлое уже прошло, оставило какие-то следы, и мы о нем можем узнать по этим следам. Следовательно, прошлое открыто для нас, хотя бы частично. Настоящее очевидно открыто для нас, так как мы можем его непосредственно наблюдать. А вот будущего еще нет, поэтому оно полностью закрыто от нас. Закрыто от нас, но не от Бога. И некоторым людям Бог может его открывать. Иоанн был

любимым учеником Иисуса Христа. И именно ему в конце его жизни Бог дал Откровение, которое тот записал, и это Откровение стало заключительной книгой Библии. Далее ученики зачитывают, с каких слов начинается эта книга: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть *вскоре*». «Вскоре» - значит, в будущем. В каком будущем? И тогда можно предложить следующий педагогический ход. Если какой-либо из групп учеников было выдано издание Библии на церковнославянском языке, то им предлагается найти в этом издании книгу «Откровение» и с помощью учителя попытаться прочитать, как написано там ее название. Дети с удивлением обнаруживают, что написано там «Апокалипсис». В современном сознании, обогащенном информацией из различных фильмов со спецэффектами, слово «Апокалипсис» ассоциируется с чем-то ужасным: со всемирной катастрофой, разрушением всего и вся, с концом света, то есть - с концом всего. Поэтому школьникам весьма полезно знать, что «Апокалипсис» значит всего лишь «Откровение», и речь идет не о конце «всего», а лишь о конце времени, истории, но не жизни. Дети чуть ли не с облегчением узнают, что в Апокалипсисе написано не о смерти всех, а, наоборот, о всеобщем воскресении, то есть воскресении всех людей, кто когда-либо жил на земле. Заканчивается время, а вместе с ним - и временность, конечность нашей жизни, а значит - смерти больше не будет, а будет только вечная жизнь. Таково оптимистичное христианское учение. Апокалипсис - самая сложная и самая загадочная книга Библии, потому что в ней говорится о том, что нам еще сложно представить. Но главное, ученики усваивают: последняя книга Библии описывает (в сложных, загадочных образах) то, что будет в самом конце времени. На доске и в тетрадах проводим линию от точки «Начало времени» к точке в правой части, которую назовем «Конец времени/мира», а в скобках под ней напишем: книга «Апокалипсис» или «Откровение». Таким образом, у нас получился отрезок, схематично показывающий все время существования мира, от начала до конца, как эти начало и конец описаны в Библии. В этот отрезок укладывается вся история

человечества. В некотором смысле это - ответ на «загадку Пушкина» о том, почему он сказал, что в Библии «все есть».

Третья группа учеников исследовала вопрос, что именно делит Библию на две части - Ветхий и Новый Заветы. Участники этой группы рассказывают одноклассникам, что Новый Завет начинается с четырех книг с одним и тем же названием: «Евангелие». Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна - это книги разных авторов, но об одном и том же. Кстати, автор Евангелия от Иоанна - тот же самый Иоанн, любимый ученик Христа, который впоследствии написал Апокалипсис. Само слово «Евангелие» переводится как «благая весть». Можно записать это на доске и в тетради. «Благая» - значит, добрая, хорошая. «Весть» - новость, известие. Получается, что, по Библии, вся история человечества делится на две части («ветхую» и «новую») какой-то хорошей новостью, которая изменила весь ход истории, обновила его. На доске и в тетрадях дополняем нашу схему: в центре отрезка ставим точку, которая делит время, историю на две части. До нее - Ветхий Завет, после нее - Новый завет. Под самой точкой подписываем: «Евангелие» - «благая весть» (хорошая новость). На последующих уроках предполагается постепенно дополнять и прояснять эту схему. Пока же «хорошая новость» на некоторое время пусть останется загадкой, чтобы стимулировать интерес к дальнейшему изучению данной темы.

Вопрос о происхождении мира и человека на уроках в светской школе

Предложенная тема весьма непростая в том смысле, что при ее обсуждении обычно используется очень много штампов. Эти штампы заложены в нас «со школьной скамьи». То есть, основные стереотипы, которыми мы оперируем всю нашу жизнь, мы выносим из школы. И мы, поколение сегодняшних родителей и учителей, до сих пор во многом являемся наследниками антирелигиозной пропаганды советского периода. Мы впитали на школьных уроках и торжественно несем по жизни формулы о том, что «теория эволюции Дарвина опровергла библейские сказания о сотворении мира», и что Церковь вообще против науки, так как отправила на костер Джордано Бруно, но Галилей при этом сказал: «И все-таки, она

вертится!»... и пр. абсурдные, но устойчивые штампы. Теперь же, по Федеральному государственному образовательному стандарту, мы должны научить нынешних школьников мыслить нестереотипно, самостоятельно, развивать в них «личностные качества, необходимые для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире» (ФГОС ООО, 2021: 2). Поэтому учителям ОРКСЭ и ОДНКНР надо вносить в решение данной задачи посильную лепту. В частности, эта лепта может состоять в открытии горизонта для свободного мышления, по возможности, не обремененного устаревшими штампами и представлениями о том, что есть простые ответы на все сложные вопросы. А также в том, что такие области как духовность, нравственность и культура - не второстепенные области по отношению ко всему остальному, не «надстройка над базисом», а те, над которыми стоит серьезно задумываться. Тем более, что в ФГОС 2021 года сказано: «Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности» (ФГОС ООО, 2021: 43). Именно поэтому, для возможности формирования гармоничной внутренней позиции личности, так важно показать современному юношеству, что научная позиция и духовно-нравственные ценности, в том числе - религиозные, совсем не обязательно вступают в конфликт и противоречие друг с другом.

Так, например, решение вопроса о происхождении мира и человека имеет не чисто умозрительное, теоретическое, научное значение, а непосредственно относится к самым существенным вопросам жизни человека и напрямую влияет на его нравственное, социальное поведение. Поясним. Если человек уверен, что мир произошел по счастливой случайности, а человек - венец эволюционной цепочки, следовательно, он рассматривает себя и всех себе подобных в качестве усовершенствованной модели примата. Следовательно, и смысл

жизни человека - тот же самый, что и у примата, только усовершенствованный. Какая цель жизни у любого животного? Быть сытым, чтобы выжить, и оставить потомство, чтобы выжил род. Человека отличает от обезьян и всего животного мира только невероятно развитый интеллект. Следовательно, человек максимально использует его для того, чтобы как можно лучше реализовать смысл своего бытия: как можно лучше есть и оставить как можно более качественное потомство, чтобы оно жило и питалось еще лучше. Главным в такой, конечно, очень упрощенной, но в целом логичной системе ценностей является комфорт. Человеком с указанными ценностями оказывается очень легко управлять с помощью материальных благ. Общество таких людей может быть удобным, комфортным, но данная социальная модель не соответствует ни духовно-нравственным традициям отечественной культуры, ни Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ни Стратегии национальной безопасности (2021 года), где прописана защита такой ценности, как «приоритет духовных ценностей над материальными».

Почему-то в человеке заложено стремление к чему-то гораздо более высокому, чем простой комфорт, стремление к внутреннему совершенству (в религиозных культурах оно именуется святостью) и состоянию, которое называется счастьем. Кроме того, в каждом человеке откуда-то присутствует понимание, что хорошо, а что плохо, которое настойчиво укоряет человека, если он поступил плохо... Это «нравственное чувство внутри меня» великий философ Эммануил Кант называл одним из доказательств бытия Бога. Другое доказательство он видел в «звездном небе на голове» - премудро и прекрасно устроенной Вселенной. Каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью решить для себя вопрос: кто он, откуда и зачем пришел, что такое жизнь и что такое смерть, и какой во всем этом смысл. На школьных уроках перед учителем ОРКСЭ и ОДНКНР не ставится задачи дать ответы ученикам на эти вопросы, но важно расширить горизонт собственного духовно-нравственного поиска ребенка и информировать его о возможных опасностях на этом пути. Вопрос о происхождении человека и Вселенной - важный

вопрос духовно-нравственного становления личности. И его очень уместно начинать решать именно в пятом классе, когда школьники приступают к изучению новых предметов - биологии и истории. «Биология» - от слова «биос», «жизнь»: что такое жизнь и откуда она взялась - одна из базовых проблем этой науки. История как наука оперирует понятием времени: когда оно началось и что происходит с человечеством во времени. Поэтому в пятом классе изучение биологии начинается с вопросов происхождения жизни на земле, а изучение истории - с вопросов происхождения человека и начала исторического процесса. И в современной школе должна толерантно упоминаться «библейская теория сотворения мира», противопоставляемая научным гипотезам происхождения мира и человека - мол, вы сами выбирайте, какая версия вам больше нравится. Но в современной науке и в современном богословии все не так однозначно, как пишут в школьных учебниках и популярных полемических изданиях. И основная проблема чаще всего состоит в буквальном и прямом сопоставлении несопоставимых текстов: древнего библейского текста религиозного назначения и относительно современных научных текстов с конкретными научными параметрами. Но ведь никому не придет в голову сравнить, например, текст сказки А. С. Пушкина с текстом математической задачи в учебнике с точки зрения их художественности. Или, наоборот, поэтическое описание осени в стихах («...В багрец и золото одетые леса...») обвинить в ненаучности описания процесса изменения цвета листвы на деревьях. Поэтому урок ОРКСЭ или ОДНКНР на тему происхождения мира и человека можно начать так.

Посмотрим записи в тетради, сделанные на прошлом уроке. Что такое Завет? Дети находят в тетради запись: «Завет - договор, союз. Библия - книги о встрече Бога и человека». Далее можно спровоцировать следующую беседу:

- Если Библия - книги о встрече Бога и человека, то, как вы думаете, эти встречи обычные?

- Нет, необычные.

- А о необычных событиях можно написать обычным языком?

- Нет, язык должен быть какой-то особенный...

- А где вы встречали описание необычных событий чаще всего?

- В сказках! Ну, и в других произведениях литературы.

- А каким они написаны языком: деловым, научным, художественным, математическим?..

- Конечно, художественным!

- А как вы думаете, каким языком может быть написана Библия?

- Тоже художественным?.. Значит, все, что написано там - неправда, выдумка?

- А можем ли мы сказать, что описанное в произведениях художественной литературы - неправда, выдумка, то есть не имеет никакого отношения к реальной жизни? Нет. Зачем вообще создаются художественные произведения? Чтобы обманывать людей? Нет: сказки, романы, фильмы, спектакли, картины и пр. художественные тексты создаются, чтобы донести до людей что-то очень важное, но что обычными словами в обычном разговоре не скажешь. Они дают глубину восприятия и переживания, простор для мысли и трактовок, задевают тончайшие струны души человека (а не только его интеллект), заставляют сочувствовать, задумываться, соотносить с собой, со своей жизнью... Художественный текст всегда глубже и сложнее, чем точная формулировка, скажем, газетной или научной статьи, юридического документа. И эта сложность и глубина проявляются в том, что каждый человек может увидеть в этом тексте то, что доступно для его понимания и что отзывается в его душе. Например, сказка «Курочка Ряба» может нравиться ребенку потому, что там происходит много интересных и драматических событий, он жалеет деда и бабу, так как знает, как это обидно, когда у тебя что-то упало и разбилось... Мама может видеть в этой сказке прекрасный способ успокоить расшалившегося ребенка и заставить его доесть кашу. Ученый может рассматривать эту сказку как фольклорное произведение, по которому можно изучать древние обычаи и обряды русского народа, связанные с яйцом. А философ найдет в этой сказке глубокий философский смысл, если рассматривает, скажем, золотое яйцо как духовные ценности, которые люди могут отвергать ради материальных

благ (например, ради простой яичницы). Тем более на разной глубине и с разных точек зрения можно рассматривать и священные тексты Библии, описывающие самое необычное и самое таинственное - взаимоотношения Бога и человека. Важно также понимать, что библейские книги писались на протяжении очень большого промежутка времени (около 1,5 тысячи лет), и самые ранние из них написаны в такой глубокой древности, что мы даже с трудом можем себе представить, как жили и мыслили люди того времени. А еще до того, как эти древние тексты были записаны (не ранее 8 века до н.э.), они очень долго существовали в устной традиции, то есть их знали наизусть и передавали из уст в уста как самое драгоценное знание о мире... Все это очень важно понимать, когда мы прикасаемся к текстам Священного Писания, чтобы не пытаться сведения и язык Библии воспринимать так же, как современный научный текст.

Еще пример, который можно использовать для разговора с подростками более старшего возраста: если человек восхищен чем-то, влюблен во что-то или в кого-то, как лучше всего можно описать его состояние? Конечно, мы можем описать его объективно, научным языком: учащенное сердцебиение, возбуждение нервных клеток и т.п. характеристики. Все это будет очень точным описанием состояния человека, но совершенно не объяснит, что же за загадочная болезнь посетила его. Зато любое стихотворение о его внутренних переживаниях ярко и образно объяснит самую суть неземного состояния влюбленности. Так вот, Библия - это не точное изложение исторических фактов, не научное объяснение происхождения мира, а это поэма о мире и человеке, о встрече и взаимоотношениях человека и Бога, о смысле всего и, конечно, о Любви. И это совсем не означает, что поэтическое описание происхождения мира противоречит современным научным гипотезам. Оно просто написано другим языком, и сведения эти в разные времена понимались на том уровне, на котором люди той или иной эпохи могли его воспринять.

Так, шесть дней творения, описанные в Библии, вряд ли могут соответствовать нашим суткам, так как для нас день - это определенное положение Земли по отношению к Солнцу и Луне. А в Библии говорится, что Бог создал небесные светила только на

четвертый «день» творения. Это с логической точки зрения. А с филологической точки зрения слово, переведенное на современный русский язык как «день» в древнем тексте имеет разные значения, в числе которых также - обозначение некоего (неопределенного) промежутка времени. Кстати, вопросы переводов разных библейских текстов на разные языки - это отдельная и очень серьезная область в библеистике, которая разрушает многие стереотипы в восприятии Библии. Возвращаясь к вопросу о шести днях творения, можно привести мнение библеистов, что, по видимому, речь идет о шести этапах творения, продолжительность которых может быть самой разной.

Можно дать импульсы для размышлений над этими этапами. Например, в первый день творения Бог творит «небо и землю». Что здесь можно понимать под «небом» и под «землей»? «Земля» - это планета Земля, или земля-суша, или земля-почва, из которой все произрастает? Но все перечисленное было создано только в последующие дни творения. А под «небом» также вряд ли можно понимать голубой небесный свод над нашими головами, так как в Библии сказано, что во второй день Бог творит «твердь», которую называет небом и на которой в четвертый день творения возникают светила. «Небо» и «земля», о которых говорится в первой же строке книги Бытия, это духовный мир и земной. «Небо» - мир духов, ангелов. «Земля» - материя, из которой все творится. Школьников в четвертом и пятом классе часто очень интересует, кто такие ангелы, они хотят знать больше о духовном мире, иногда рассказывают о том, как сами пытались войти с ним в контакт путем гаданий или различных игр с элементами магии, оккультизма... Об ангелах в христианской традиции можно рассказать следующее: ангелы отличаются от людей тем, что у них нет тела, только душа, которая, как и у человека, бессмертна. В обычной жизни человек не может видеть ангелов, как не может глазами увидеть душу. Но очень редко некоторые люди в некоторых обстоятельствах и на некоторое время могут увидеть ангелов, и такие редкие явления ангелов людям описаны в Библии. Можно написать на доске уже знакомое детям слово «Евангелие», а под ним - слово «Ангел» и предложить им выделить в обоих словах одинаковый

корень. Этот корень - «ангел», что означает «весть». Следовательно, ангелы - это вестники, которых Бог посылает к людям, чтобы известить их о чем-то очень важном. Если на уроке по инициативе детей заходила речь о духовном мире, автору этих строк неоднократно приходилось слышать от самих детей рассказы о каких-то пугающих их случаях из истории их семьи или результатах их опасных шалостей (гаданий и т.п.). То есть опыт показывает, что у детей есть интерес к этой теме, она их пугает, но они не знают, кому рассказать и у кого спросить. Поэтому, наверное, было бы неплохо, если бы они услышали от учителя на уроке ОРКСЭ или ОДНКНР, что бояться духовного мира не надо, но искать встреч с ним очень опасно, так как вместо добрых духов (ангелов) на призывы «познакомиться», скорее всего, могут откликнуться совсем другие духи... И об этом надо обязательно предупредить детей. Современный просвещенный человек может верить или не верить в существование духовного мира, но лишним никогда не будет на всякий случай соблюдать правила духовной безопасности.

При разговоре о шести днях творения есть смысл также обратить внимание на последовательность творения живых существ: сначала вода «производит» пресмыкающихся и больших рыб, птицы начинают летать по «тверди небесной» - в пятый день; а в шестой день творения «земля производит скотов и гадов и зверей земных». В тот же «день» (то есть на том же этапе развития жизни на земле), Бог творит и человека, чтобы люди владычествовали над всем сотворенным на земле. Часто ученики сами обращают внимание, что такая последовательность совершенно не противоречит эволюционистской теории развития живых организмов: сначала жизнь зарождается в воде, затем она развивается на земле, и в заключение - человек, самое развитое существо, интеллектуально находящееся выше всех живых существ («владычествует» над ними). Кроме того, во второй главе книги Бытия снова говорится о творении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2: 7). Что означают слова «из праха земного»? Мы в простоте душевной воспринимаем это как мультипликационный видеоряд: Бог

берет кусок земли, глины, лепит из нее фигуру человека, и оживляет ее своим дыханием. Но если «земля», как говорилось чуть выше, это вся созданная материя, то, может быть, библейский текст в художественной, прикровенной форме повествует о том, что человек был создан из уже сотворенного материала - некоего живого существа, которому дано было еще дополнительно «дыхание жизни»: душа, речь, интеллект, совесть, способность любить и творить... - «И стал человек душою живою». В таком случае получается, что смысл человеческой жизни - не в хорошем питании и размножении, не в употреблении интеллекта на повышение комфорта, а в том, чтобы не потерять это «дыхание жизни», которое делает человека Человеком, «душою живою», а не животным.

Так что, еще раз повторим: Библия не противоречит науке, а наука не противоречит Библии. Просто они говорят по-разному и о разном. Естественные науки отвечают на вопрос, как устроен мир. А религия отвечает на вопросы, зачем и почему этот мир устроен, и в чем смысл всего. Следует также иметь в виду и доносить до современных школьников, что изначально наука - это не противоположный религиозному способ познания мира, а дополнительный к нему, практически равноправный. Дело в том, что в западной христианской культуре, в которой и родилась современная европейская наука, присутствует понимание, что Бог дал человеку два способа богопознания, две книги: одна из них - Священное Писание (Библия), а другая - это «книга природы». Читая книгу природы, человек познает творение - насколько все премудро и прекрасно устроено, и через это познает Самого Творца - Высшую Премудрость и Высшую Красоту, которая создала наш мир и нас из Любви к нам. Из этого исходили изначально научные исследования в христианской средневековой Европе.

На уроке можно рассказать детям, что «Творец» по-гречески - «Поэтос», и они сразу догадываются, на какое слово это похоже. Бог творит этот мир как Поэму, и радуется ему: «И увидел Бог, что это хорошо» - постоянный рефрен после описания каждого дня творения. Поэтому в конце урока о происхождении мира можно предложить посмотреть детям

любой научно-популярный видео-материал о природе, о животных, который очевидно свидетельствует о невыразимой сложности, продуманности устройства мира, о его гармоничности, многообразии и красоте. В интернете есть также видеоролик «Сотворение мира согласно книге Бытия» с захватывающими дух прекрасными видами бушующей водной стихии, космических просторов или ускоренной съемкой распускающегося цветка. Такие видеоматериалы красноречивее любых слов свидетельствуют о необходимости серьезно задуматься о возможном авторстве этой прекрасной «поэмы» - нашей Вселенной. При этом совершенно не обязательно отвергать наиболее авторитетную сегодня теорию «Большого взрыва»: возможно, это и есть тот мощный творческий акт, описанный в Библии, давший импульс к появлению и развитию жизни. Может быть, то, что мы называем сегодня «Большим взрывом» и последующей «эволюцией», тысячи лет назад было описано в Библии как поэтапное творение Богом всего из ничего.

В педагогической практике некоторых учителей «Основ православной культуры» и преподавателей Воскресных школ распространен следующий прием. Учитель просто последовательно разбирает с учениками все шесть дней творения, описанные в Библии, заучивает с ними, что в какой день было сотворено, предлагает детям посмотреть или нарисовать картинки на тему каждого дня творения... В итоге у детей складывается некое устойчивое, конкретное, «в картинках» представление о библейской истории начала мироздания. А потом в пятом классе они приходят на уроки биологии, истории, позже - физики и химии, на которых узнают, наконец, «как все было на самом деле» - с научной точки зрения. И тогда примитивные картинки, сделанные на основе дословно понятых библейских текстов, становятся символом детских, незрелых представлений, которые отвергаются и пересматриваются подростком по мере взросления. И в таком случае уроки по ОРКСЭ могут сыграть чуть ли не отрицательную роль в личностном становлении ребенка, так как сужают, а не расширяют горизонт собственных интеллектуальных и духовно-нравственных поисков человека,

закладывая в сознание примитивные штампы.

Закключение.

В данной статье мы постарались показать, как можно говорить с детьми о Библии в контексте светского образования. Мы изложили идеи, которые можно использовать при разговоре со школьниками на сложные мировоззренческие темы. Основной акцент при этом поставлен на то, как важно с самого начала (то есть уже в начальной школе) показать детям принципиальную сложность и богатство понимания библейских текстов, научных гипотез и вообще всего мироздания. Важно дать почувствовать современным школьникам интерес к внимательному отношению к религии (к христианству), к серьезному ее изучению. Заложить осознание того, что далеко не все вопросы еще исследованы и решены, что, возможно, именно у них - сегодняшних школьников - получится в будущем максимально близко подойти к решению хотя бы некоторых загадок нашего удивительного мира.

ЛИТЕРАТУРА

- Захарченко М.В. 2007. Культура и образование в перспективе традиции. Традиция как предмет теоретического осмысления: Монография. СПб.: СПб АППО. 164 с.
- Ианнуарий (Ивлиев), архим. 2020. Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве. М.: Никея. 352 с.
- Ианнуарий (Ивлиев), архим. 2021. Евангелие от Матфея. Богословско-экзегетический комментарий. Т. 1, 2. М.: ББИ. 849 с.
- Исак В.Ю. 2021. Духовно-нравственное воспитание старшеклассников в процессе изучения художественной литературы. СПб.: Моя строка. 138 с.
- Миронович И.Ц. 2013. Лекции по священной Библиейской истории Ветхого и Нового Заветов, читанные слушателям Свято-Иоанновских Богословских Курсов. Изд. 1-е. СПб.: Воскресение. 1375 с., [8] л. ил., портр.
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/> (25.10.2022).
- Уильям М. 2020. Шнидевид. Как Библия стала книгой: текстуализация Древнего Израиля. Перевод с англ. В.Л. Вихновича и Н.В. Сидоренко. СПб.: Издательство «Европейский Дом». 304 с.
- Юферева Н.Э. 2022. «Письма от Академика», или ОДНКНР в петербургском

Н.Э. Юферева / N.E. Yufereva

стиле: метод. пособие для учителей «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе по обновленным ФГОС ООО, 2021 г. СПб. 132 с.

Поступила / Received: 27.03.2023

Принята / Accepted: 28.04.2023